

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS EM RESIDÊNCIAS
MODERNAS NO NORDESTE BRASILEIRO: ESTUDOS DE
CASOS EM CAMPINA GRANDE, PB

*Architectural interventions in modern residences in northeast Brazil: case
studies in Campina Grande, PB*

*Intervenciones arquitectónicas en residencias modernas en el noreste de Brasil:
estudios de caso en Campina Grande, PB*

AFONSO, Alcilia

Doutora. Universidade Federal de Campina Grande.
kakiafonso@hotmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

O texto pretende expor dois estudos de casos de intervenções em residências modernas projetadas e construídas na cidade de Campina Grande, agreste da Paraíba, para exemplificar as investigações que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo de pesquisa arquitetura e lugar, vinculado à UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande. Justifica-se a apresentação do trabalho nesse seminário, como uma maneira de refletir sobre os desafios encontrados para a documentação e conservação do patrimônio residencial moderno no nordeste brasileiro, onde a falta de uma política preservacionista municipal vem dando espaço à demolições e descaracterizações de um acervo ainda não inventariado e desprotegido, e que a cada dia se apaga na paisagem urbana e na memória dos cidadãos. Como metodologia da pesquisa, esta se apoia em autores que discutem sobre a documentação patrimonial, o projeto de restauro, os estudos de patologias construtivas – que dão o suporte aos projetos de intervenção no patrimônio edificado, conforme será visto.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Intervenção. Conservação.

ABSTRACT

The text intends to present two case studies of interventions in modern residences designed and built in the city of Campina Grande, agreste of Paraíba, to exemplify the investigations that have been developed by the research group architecture and place, linked to the UFCG / Federal University of Campina Great. The presentation of the work in this seminar is justified as a way to reflect on the challenges encountered for the documentation and conservation of modern residential heritage in the Brazilian northeast, where the lack of a municipal preservationist policy has given space to demolitions and de-characterizations of a collection. not yet inventoried and unprotected, and that is erased every day in the urban landscape and in the memory of citizens. As a research methodology, this is supported by authors who discuss heritage documentation, the restoration project, studies of constructive pathologies - which support intervention projects in the built heritage, as will be seen.

Keywords: Modern architecture. Intervention. Conservation.

RESUMEN

El texto pretende presentar dos estudios de caso de intervenciones en residencias modernas proyectadas y construidas en la ciudad de Campina Grande, agreste de Paraíba, para ejemplificar las investigaciones que han sido desarrolladas por el grupo de investigación arquitectura y lugar, vinculado a la UFCG/Universidad Federal de Campina Grande. La presentación del trabajo en este seminario se justifica como una forma de reflexionar sobre los desafíos encontrados para la documentación y conservación del patrimonio residencial moderno en el nordeste brasileño, donde la falta de una política conservacionista municipal ha dado lugar a demoliciones y descaracterizaciones de una colección aún no inventariada y desprotegida, y que se borra cada día en el paisaje urbano y en la memoria de los ciudadanos. Como metodología de investigación, esta se sustenta en autores que discuten la documentación patrimonial, el proyecto de restauración, estudios de patologías constructivas - que sustentan proyectos de intervención en el patrimonio edificado, como se verá

Palabras clave: Arquitectura moderna. Intervención. Conservación.

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS EM RESIDÊNCIAS MODERNAS NO NORDESTE BRASILEIRO: ESTUDOS DE CASOS EM CAMPINA GRANDE, PB

Introdução

O texto apresentado se enquadra no eixo 3 deste seminário, voltado às discussões sobre o papel das fontes documentais para o entendimento do objeto arquitetônico patrimonial, como base fundamental no trabalho de intervenção do patrimônio edificado, pois as fontes primárias, compostas pelo material de projeto original somado às informações sobre a própria edificação, com levantamentos fotográficos, redesenhos em 2d e reconstruções virtuais compõem o embasamento para o desenvolvimento dos projetos de intervenção naquele determinado bem.

Pretende expor dois estudos de casos de intervenções em residências modernas projetadas e construídas na cidade de Campina Grande, agreste da Paraíba, para exemplificar as investigações que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo de pesquisa arquitetura e lugar, vinculado à UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande.

Justifica-se a apresentação do trabalho nesse seminário, como uma maneira de refletir sobre os desafios encontrados para a documentação e conservação do patrimônio residencial moderno no nordeste brasileiro, onde a falta de uma política preservacionista municipal vem dando espaço à demolições e descaracterizações de um acervo ainda não inventariado e desprotegido, e que a cada dia se apaga na paisagem urbana e na memória dos cidadãos.

As intervenções arquitetônicas em residências modernas é um tema pouco explorado, havendo poucas boas práticas brasileiras na área, quando comparado ao grande acervo existente em nossas cidades. Residências modernas, tais como a Casa de Vidro (Lina Bo Bardi, 1945, São Paulo); a Casa Olga Baeta (Vilanova Artigas, 1956, São Paulo); e a casa que abriga a sede do Instituto Moreira Sales (Olavo Redig, 1948, Rio de Janeiro) são bons exemplos de práticas de intervenção no patrimônio edificado que vêm inspirando nossos estudos na área, como casos correlatos.

Dessa forma, o grupo de pesquisa vem desenvolvendo investigações no tema, como uma maneira de sensibilizar os alunos de graduação a olharem com atenção esse

acervo e procurarem soluções de reuso e de conservação que respeitem seus atributos projetuais e construtivos nessas intervenções.

E para isso, como passo inicial, são fundamentais o conhecimento e a análise arquitetônica desse objeto, baseados em documentos primários como pranchas arquitetônicas contendo material de projeto com plantas, cortes, fachadas, perspectivas que fornecem informações necessárias para o redesenho destes projetos, e reconstrução virtual das obras, utilizando-se de ferramentas digitais:

Interagindo programas como Autocad, Revit e Adobe Photoshop proporcionam uma realidade virtual que possibilitam uma compreensão e apreensão do objeto arquitetônico, de forma crítica e construtiva, trabalhando com desenhos bidimensionais e tridimensionais mais precisos, que fornecem as condições para a reconstrução virtual do projeto, adotando materialidades presentes nas soluções construtivas e tectônicas. (AFONSO, 2021, s/p).

O aporte teórico do artigo se apoia em autores que discutem sobre a documentação patrimonial, o projeto de restauro (Ribeiro, 2016), os estudos de patologias construtivas (Liechtenstein, 1986) e (Tinoco, 2009) – que dão o suporte aos projetos de intervenção no patrimônio edificado.

A anamnese da obra que se compõe de um levantamento da história do problema e do edifício, vem a ser a fase inicial do projeto de restauro e é parte fundamental destes estudos.

O termo anamnese tem origem grega e significa recordar. É entendida como o levantamento da história da evolução do problema desde suas manifestações iniciais ou precursoras, até o estágio de evolução do momento do exame. As informações podem ser obtidas através de duas fontes básicas: investigação com pessoas envolvidas com a construção; e análise de documentos formalizados (LICHTENSTEIN, 1986, p. 10).

Afonso (2021, s/p) observa que a documentação assegura a manutenção e a preservação das edificações patrimoniais, fazendo com que sejam respeitados seus valores de autenticidade, integridade, características físicas, assim como, seus materiais, modos de construir e significado histórico e cultural da obra.

A teoria brandiana foi adotada como suporte teórico às propostas desenvolvidas, e aqui coloca-se o que comentou Külh (2007) sobre o pensamento teórico de Cesari Brandi sobre o tema:

Na Teoria estão enunciados princípios fundamentais da restauração, que permanecem basilares até hoje: a **distinguibilidade**, a

retrabalhabilidade; ademais, é necessário ter em mente **a mínima intervenção**, pois se deve provar a necessidade das intervenções (pelo processo crítico), e a restauração não pode desnaturar o documento histórico nem a obra como imagem figurada; deve-se ainda levar em conta a **consistência física do objeto**, com a aplicação de técnicas compatíveis, que não sejam nocivas ao bem e cuja eficácia seja comprovada. (KULH, 2007, p.208)

O princípio de distinguibilidade, apontado por Brandi (2004, p.61), e explicado por Külh (2007) deixa claro que:

A restauração não deve ser dissimulada; ao contrário, deve documentar a si própria, pois, estando vinculada à história, não propõe o tempo como reversível (BRANDI, 2004, p. 61). Ou seja, trata-se do princípio da distinguibilidade da ação contemporânea, que não pode induzir o observador ao engano de confundir a intervenção com a obra como estratificada ao longo do tempo. (KULH, 2007, p.207).

O princípio de reversibilidade, também sugerido por Brandi (2004, p. 48), e que deve estar presente nas propostas contemporâneas no patrimônio edificado, sendo outro ponto importante nesse olhar, e na tomada das decisões projetuais:

Ademais, deve-se atuar de modo que “qualquer intervenção de restauro não torne impossível, mas, antes, facilite as eventuais intervenções futuras” (BRANDI, 2004, p. 48), ou seja, o princípio da reversibilidade, que mais recentemente tem sido enunciado, de forma mais precisa, como “retrabalhabilidade”; a restauração, portanto, não pode alterar a obra em sua substância, devendo-se inserir com propriedade e respeitosa em relação ao preexistente, para não impedir intervenções futuras as quais se façam necessárias (KULH,2007, p.207).

Quanto à metodologia da pesquisa realizada sobre os objetos de estudos, foram adotadas três linhas:

1) A de reconstrução do objeto arquitetônico (Piñón, 2005), que através da coleta em fontes primárias e secundárias, o projeto arquitetônico é redesenhado através das ferramentas digitais, produzindo um novo e rico material documental para possibilitar a análise do objeto; aqui, o pesquisador participa do projeto projetual observando os princípios que geraram a proposta, tais como o módulo empregado para as soluções da planta e da estrutura; o zoneamento das áreas; a distribuição do programa na planta; as soluções construtivas e volumétricas; os detalhes construtivos.

Figura 1. Análise das dimensões criada por Afonso (2019). Fonte: Esquema de I. Pereira. 2021.

2) A de análise das dimensões arquitetônicas da obra (Afonso, 2019), abordando as questões normativas, históricas, espaciais (do lugar e da solução do programa em planta), tectônica (estrutura, cobertura, peles, detalhes e materialidade), funcional (sintática, pragmática e semântica) formal e de conservação que colaboram na compreensão do objeto a receber a intervenção; Esse olhar dedicado a cada dimensão permite que o pesquisador faça uma imersão na obra, dialogando com os vários elementos que compõem a arquitetura (figura 1).

3) E a terceira linha que desenvolve os estudos para a elaboração dos projetos de intervenção física no patrimônio edificado (figura 2), conforme o seu direcionamento, podendo ser uma reconstrução/ reprodução; restauração (revitalização, reutilização e reabilitação); consolidação ou conservação (manutenção), conforme coloca Ribeiro (2016).

Figura 2. Diagrama de intervenção no patrimônio edificado. Fonte: Montagem da autora baseada em Ribeiro (2016).

Aqui, sempre é determinante o estado de conservação que se encontra o imóvel estudado, pois dependendo desse aspecto, o nível de intervenção poderá ser maior, e não apenas, de conservação ou manutenção.

Outro aspecto é sempre observar a tendência tipológica do mercado atual na área trabalhada, para propor usos que sejam permitidos pelo código de obras municipal e que atendam à demanda de novos usos programáticos contemporâneos, tais como, *coworkings*, *self services*, *spas diários*, entre outros.

Pensar na gestão administrativa de cada proposta é fundamental, pois diferentemente de anos atrás, a implantação de espaços culturais não sustentáveis economicamente, não é viável na contemporaneidade, a não ser que, empresas assumam a conservação desses imóveis, e os mesmos possuam total independência do poder público para a sua conservação.

Os estudos de casos: Casa Camilo Paulino e Casa José Barbosa Maia

Dessa maneira, apresenta-se aqui dois estudos de casos nos quais, adotou-se essa metodologia para intervir no acervo moderno: 1) A residência Camilo Paulino, projetada em 1964, de autoria de Geraldino Duda; 2) e a casa José Barbosa Maia, projetada pelo arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio, entre 1962/1964. Ambas, se encontram na cidade de Campina Grande, no agreste paraibano, e vêm sendo investigadas pelo grupo de pesquisa.

A residência Camilo Paulino, foi projetada em 1964, pelo arquiteto autodidata e engenheiro civil Geraldino Duda, e está localizada na Avenida Floriano Peixoto, 1515, no bairro de Jardim Tavares. Seu entorno possui lotes grandes, com edificações com usos comerciais voltados à área de alimentação e serviços com escritórios. Verificou-se que o bairro não se encontra em nenhuma zona de proteção patrimonial, e está classificado no código de obras, como uma zona de recuperação urbana.

O bairro Jardim Tavares foi projetado no final dos anos 50, quando a cidade teve um incremento econômico com os incentivos fiscais oriundos da SUDENE/ Superintendência do desenvolvimento do Nordeste, fazendo com que novas residências fossem projetadas, adotando a linguagem moderna em seus partidos arquitetônicos.

O terreno da residência possui uma topografia acentuada, e Duda tirou partido para trabalhar a distribuição do programa em dois níveis, estando o térreo ocupado com área de serviço e o pavimento superior com área social e íntima. O sistema construtivo adotado foi o concreto armado, despertando interesse na volumetria da fachada principal, a solução estrutural da laje da cobertura que cria uma espécie de casca que envolve e emoldura o pavimento superior.

A solução do detalhe da escada de acesso externo ao pavimento superior também recebeu um tratamento plástico diferenciado e é um ponto de elemento marcante nessa composição. O estado de conservação da casa foi estudado através da realização de fichas de identificação de danos/ fids e mapas de danos (Tinoco, 2009) que fez com que a solução para o projeto de intervenção optasse por um projeto de restauro para ser reutilizada de residência para um coworking- espaço compartilhado entre pessoas que desenvolvem distintas atividades e utilizam espaços comuns entre si, como serviço e apoio (figura 3), como cafés, e salas de recepção e reunião.

Figura 3. Reutilização da Casa Camilo Paulino para coworking. Fonte: Maria Luiza Ribeiro e Thayanne Duarte.GRUPAL.UFCG.

A intervenção procurou valorizar os atributos arquitetônicos da modernidade, preservando as soluções construtivas e a materialidade, introduzindo soluções funcionais que descaracterizassem o mínimo possível o imóvel, demonstrando que o reuso é possível, desde que se respeitem os valores arquitetônicos da obra projetada por Geraldino Duda, um dos profissionais que mais produziu arquitetura moderna residencial na cidade, com dezenas de casas construídas, mas muitas, infelizmente, demolidas ou descaracterizadas.

O segundo estudo de caso trata-se da Casa José Barbosa Maia, e foi projetada pelo arquiteto Tertuliano Dionísio da Silva (1931-1983), entre os anos de 1962 a 1964, quando teve sua obra concluída. Tertuliano foi um arquiteto formado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP, e sua produção em Campina Grande é vasta e considerável, incluindo edifícios como o Clube do Trabalhador, o Campinense Clube e a Biblioteca da UFCG. O arquiteto recifense adotava em seus projetos a linguagem moderna, com uso de modulação e atenção à estrutura.

Nos anos de 1960, o contexto da cidade de Campina Grande era de modernização, período em que o arquiteto Tertuliano Dionísio estava muito presente na cidade paraibana. A partir disso, teve a oportunidade de conhecer o bancário José Barbosa

Maia, que mais tarde seria o proprietário da residência, que iniciou a obra em 1962, e concluiu em 1964.

A casa está localizada na Rua Agamenon Magalhães, 191, no bairro Lauritzen, classificado no código de obras municipal, como Zona de Qualificação Urbana, e não se encontra localizada nenhum perímetro de proteção legal seja em nível municipal, estadual ou federal. Mesmo estando a uma proximidade menor que 200m à área estabelecida pelo decreto estadual nº 33.816/ 2013 (de normativas técnicas para áreas sob proteção estadual/ IPHAEP), onde foram delimitadas áreas adicionais de amortecimento ao perímetro legal do centro histórico (Lei Municipal nº 3721/1999 – Zona Especial de Preservação I).

A residência está inserida próximo à região central de Campina Grande, que tem como uso principal, o comércio. Apesar disso, a vizinhança é, em sua maioria, residencial.

A proposta de implantação da residência tira partido do desnível topográfico do terreno que condicionou a distribuição do programa em dois níveis, possuindo uma área construída de 330 m² e com acessos para ambas avenidas. Ao observar o zoneamento da casa em sua planta baixa, é possível perceber a setorização do projeto. Esse zoneamento resulta em dois blocos na volumetria da casa, que são integrados por eixos de circulação - vertical e horizontal.

Quanto à dimensão tectônica, a estrutura é composta por vigas e pilares de concreto armado. No pavimento inferior, nota-se o muro de arrimo em pedras e os pilotis que forma o terraço. A cobertura da casa se dá com telhado em quatro águas, arrematado por uma platibanda em alvenaria. As peles têm materialidade diversa, tais como, pedras, madeira, vidro, alvenaria rebocada e pintada, e azulejos.

São diversos os materiais encontrados na residência José Barbosa Maia. Entre os naturais, temos a pedra do muro de arrimo, a pedra da escada externa e o piso em tacos de madeira. Alguns materiais industrializados na casa são o concreto, os azulejos e os demais revestimentos internos.

Quanto à dimensão formal, possui características da arquitetura moderna; elementos lineares; formas simples; aparências retangulares; figuras geométricas. Os critérios clássicos da modernidade arquitetônica são evidentes, ao propor uma arquitetura de linguagem simples e desprovida de adornos estilísticos, materiais sintéticos e sobreposições estéticas atemporais.

Figura 4. Estudos formais da casa José B. Maia. Fonte: GRUPAL.UFCG.

A concepção da forma se dá pela junção de dois prismas retangulares dominantes (figura 4), núcleos íntimo e social, interligados por um volume intermediário de menor proporção que se compõe a volumetria da obra. As caixas volumétricas apoiam-se sobre um terraço social vazado, sendo sustentado por muros de arrimos, que concedem acesso à uma garagem no nível inferior do desnível do terreno. Tais características reforçam a influência recebida por Tertuliano Dionísio na Escola do Recife, através da proposição de uma arquitetura adepta aos trópicos.

Quanto à dimensão funcional, atualmente, a mesma mantém seu uso original proposto como projeto residencial unifamiliar. Durante todos estes anos a casa manteve-se sob as responsabilidades de descendentes do mesmo núcleo familiar do Sr. José Barbosa Maia, fato que contribuiu para a preservação física da obra, e de seu interior, concebidos originalmente no projeto.

Quanto à conservação, foram feitas algumas alterações na residência, de acordo com a necessidade dos moradores. Mas, em geral, o projeto não está descaracterizado, pois foram realizadas pequenas intervenções, tais como: a colocação de telas aramadas nas

peles em cobogós para prevenir o surgimento de insetos; aplicação de revestimentos cerâmicos nas paredes internas das varandas para evitar mofo.

Figura 5. Reutilização da casa José B. Maia para escritórios de negócios. Fonte: GRUPAL.UFCG/ Proposta desenvolvida pelos alunos Gabriella Menezes, Jarddam Almondes e Joesley Ferreira.

Na proposta desenvolvida pelo grupo de alunos para a reutilização do imóvel foi proposta a construção de um anexo que abrigaria um edifício de pequeno porte com salas comerciais para sediar escritórios. Esse volume proposto adotou os princípios (Külh, 2007) de distinguibilidade, reversibilidade, intervenção mínima e diálogo entre a materialidade existente e os novos materiais (figura 5), sendo uma intervenção silenciosa e respeitosa em referência à preexistência da arquitetura moderna adotada na casa.

Considerações finais

É de fundamental importância trazer para a discussão o estado da arte do patrimônio residencial brasileiro, e no caso em pauta, o nordestino, e pertencente a uma cidade do interior da Paraíba, de porte médio, com 400 mil habitantes. A cidade é um polo educacional e atrai estudantes de toda a região nordeste e de outras cidades brasileiras, possuindo atualmente quatro cursos de graduação em arquitetura e urbanismo.

Além disso, possui uma cultura popular muito forte, sendo conhecida nacionalmente por seus festejos juninos, suas tradições culturais do agreste, e possuidora também de um rico acervo arquitetônico *Art déco*, localizado em seu centro histórico e protegido pelo IPHAEP/Instituto de patrimônio histórico do estado da Paraíba.

Entretanto, o acervo moderno produzido nos anos 50 a 70, não vem recebendo a devida atenção dos agentes públicos, principalmente, os municipais, que ignoram o valor do patrimônio arquitetônico da modernidade. As residências que ocupavam grandes lotes e que foram projetadas e construídas num período de auge da industrialização incentivada pela SUDENE, conforme foi visto no texto - implantadas nos bairros da Prata, Jardim Tavares, Alto Branco, Lauritzen, entre outros, a cada dia que passa são demolidas ou descaracterizadas, apagando assim, um importante recorte na paisagem histórica e cultural urbana.

Nesse sentido, o trabalho deste grupo de pesquisa tem sido fundamental neste cenário, pois através do resgate documental do acervo projetual encontrado nos escassos arquivos públicos ou pertencentes aos familiares de alguns dos profissionais que atuaram no recorte temporal da modernidade campinense (1950-1970), está sendo possível coletar; levantar dados históricos, arquitetônicos; analisar e propor-se novos usos para estes bens, produzindo-se uma rica documentação sobre a modernidade campinense, que resultou em uma obra intitulada Campina Grande Moderna (Afonso, 2022).

Esse livro vem a ser um importante documento de resgate deste patrimônio, pois condensa informações que possam servir de suporte para as ainda possíveis intervenções. Acredita-se que somente com um trabalho constante de sensibilização e educação patrimonial, a sociedade, técnicos, políticos, estudantes, profissionais em geral, juntos- possam contribuir de algum modo com o trabalho de preservação não apenas da modernidade, mas das demais linguagens e tipologias distintas de uso existentes.

A revisão do plano diretor está sendo realizada e espera-se a inserção dos bens imóveis modernos que já foram inventariados pelo grupo de pesquisa, sugerindo-se a proteção legal dos mesmos, em zonas de preservação ambiental, selecionando-se aqueles mais expressivos e que merecem ser preservados como exemplares desse momento e não

deixando apagar-se da memória coletiva, esse período da história da arquitetura e da cidade.

Referências:

AFONSO, Alcilia. (org). **Campina Grande Moderna**. Campina Grande: EDUFPG.2022.

AFONSO, Alcilia. **Resgate documental do patrimônio moderno através de ferramentas digitais: O Museu de Arte Moderna de Recife. Acácio Gil Borsóí.1955**. 7º Seminário ibero-americano de arquitetura e documentação. Belo Horizonte: 2021.

AFONSO, Alcilia. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. Revista Projetar - **Projeto e Percepção do Ambiente**, v. 4, n. 3, pp. 54-70, dez. 2019.

BRANDI, Cesari. **Teoria da restauração**. Cotia: Ateliê, 2004.

KUHL, B. Cesare Brandi e a teoria da restauração. **Pós. Revista do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, v. 21, n. 21, p. 197-211, 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43516>. Acesso em julho de 2020.

LICHTENSTEIN, N. Patologia das construções. In: **Boletim Técnico** N°06/86. Escola Politécnica da USP. São Paulo: USP, 1986.

PEREIRA, Ivanilson; PEREIRA, Vitória C. Residência José Barbosa Maia: análise das dimensões arquitetônicas. 1962/1964. In: AFONSO, A. (Org.). **Campina Grande moderna**. Campina Grande, 2022.pp 163-180.

PIÑÓN, Helio. **El proyecto como (re) construcción**. Barcelona: Edicions UPC. 2005.

RIBEIRO, R.; NÓBREGA, C. (org.). **Projeto e Patrimônio: Reflexões e Aplicações**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2016.

TINOCO, J. E. **Mapa de danos. Recomendações básicas**. Recife: CECI/MDU. 2009.